

SUN'IY INTELLEKTNING AMALIY SOHALARDA QO'LLANISHI

Jolmurzayeva Nurjamal Jiyenali qizi
Muhammed Al- Xorazmiy nomidagi
Toshkent informatsiya texnologiyalari
universiteti Nukus filiali Kompyuter injineri
fakulteti kompyuter injineri yo'nalishi

101-19 4-kurs talabasi

Aimbetova Gulara Nurimbetovna
Muhammed Al- Xorazmiy nomidagi
Toshkent informatsiya texnologiyalari
universiteti Nukus filiali Informatsiya texnologiyalari
kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Sun'iy intellekt kompyuter tomonidan boshqariladigan kompyuter yoki robotga odamlarning qanday o'ylashi va harakat qilishiga o'xshash fikrlash va oqilona qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt inson miyasi kabi ishlaydi, ya'ni u o'rganadi, tajriba orttiradi va keyinchalik o'zining o'qish natijalarini amalda qo'llaydi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, mashina tili, Keras, TensorFlow, neyron tarmoq

KIRISH

Kompyuterlar ixtiro qilinganidan beri ularning turli xil vazifalarni bajarish qobiliyati sezilarli darajada kengaydi. Ularga nutqni tinglash va tushunish, matnni talaffuz qilish, chizmalar va videofayllardagi narsalarni tanib olish, haydovchisiz transport vositalari va uchuvchisiz samolyotlarni boshqarish, she'rlar, musiqa yozish, odamlarning his-tuyg'ularini tanib olish kabi murakkab vazifalarni bajarish o'rgatilmoqda. "Sun'iy intellekt" atamasi ilmiy va amaliy tadqiqotlarning keng qamrovli sohasini tavsiflash uchun ishlatiladi.

Ushbusohadagi izlanishlar ko'proq aqlli robotlar yoki fikrlaydigan kompyuterlar bilan bog'liq bo'lib, ular haqidagi tasavvurlar ilmiy-fantastik asarlarda tasvirlangan.

Sun'iy intellekt kompyuter tomonidan boshqariladigan kompyuter yoki robotga odamlarning qanday o'ylashi va harakat qilishiga o'xshash fikrlash va oqilona qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt inson miyasi kabi ishlaydi, ya'ni u o'rganadi, tajriba orttiradi va keyinchalik o'zining o'qish natijalarini amalda qo'llaydi [1].

ASOSIY QISM

Insonlar ko'pdan beri hisoblash mashinalarini inson kabi fikr yuritishga va o'zini tutishga intilishadi hamda shu bilan ularni kompyuterlarga xos bo'lmagan vazifalarni hal qilishga, masalan, shaxmat o'ynashga, she'r yozishga, musiqa yozishga o'rgatishadi. Mashinali o'qitish va neyron to'rtli texnologiyalar ishlab chiqarishning turli sohalarida tobora keng foydalanilmoqda, shuni e'tiborga olib bu texnologiyalarning rivojlanishiga korxonalar va tashkilotlar tobora ko'proq mablag' ajratmoqdalar. Ma'lumotlarning hajmi va murakkabligi ortib borishi bilan ularni sun'iy intellekt yordamida qayta ishlash va tahlil qilish zarurati ortib boradi. Chunki, sun'iy intellekt yordamida aniqligi yuqori bo'lgan baholash va bashorat qilish ishlarini amalga oshirish mumkin. Shu bilan birga axborotlarni qayta ishlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi va xarajatlarni kamayishiga olib keladi.

Dunyoda mavjud tahliliy agentliklarning hisobotlariga ko'ra, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish yo'nalishi bo'yicha faoliyat yurituvchi mutaxassislarning doimiy yetishmasligini aniqlashgan. Bunday mutaxassislariga bo'lgan talab yiliga 12 foizga o'sib bormoqda va mavjud kadrlar bu talabning atiga 7 foizini ta'minlab berishga qodir xolos. Kadrlarga bo'lgan ehtiyojning bunday o'sishi yaqin kelajakda potensial talabgorlarga nisbatan yana 250 ming ochiq bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lishidan dalolat beradi. Shuning uchun ham mashinali o'qitish atrofida juda katta murakkablikdagi serdaromad, o'ziga jalb qiluvchi soha shakllandi.

Hozirgi kunda deyarli barcha dasturchilar sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis sifatida faoliyatini boshlash uchun zarur bo'lgan bilimlar bazasiga ega. Dasturchilar va talabalarning xohish, maqsadlari zamonaviy istiqbolli kasb egallash bo'lsa, u holda sun'iy intellekt sohasidagi yangiliklardan, ularni arxitekturasini yaratish usullaridan hamda algoritmlaridan boxabar bo'lishlari talab etiladi.

Sun'iy intellekt tizimlarini yaratish an'anaviy axborot tizimlarini ishlab chiqishdan tubdan farq qiladi. Sun'iy intellekt yaratishda boshqacha texnologik yondashuv qo'llaniladi, ya'ni tizimni mashq qildirish uchun ma'lumotlar to'plamini shakllantirish va mashinali o'qitishko'nikmalari zarur bo'ladi. Sun'iy intellekt tizimlari arxitekturasi va algoritmlari ishlab chiqilgandan so'ng, uni kompyuterda realizatsiya qilish uchun ko'plab tayyor kutubxonalarga ega oddiy va qulay dasturlash tili tanlashzarur.

Sun'iy neyron tarmoqlarini loyihalash jarayoni uchta bosqichdan iborat bo'lib, ular tarmoq tuzilmasini shakllantirish, o'rgatuvchi ma'lumotlarni tayyorlash, tarmoqni mashq qildirishdan tashkil topadi. Neyron tarmoqlarini o'qitish katta quvvatga ega bo'lgan hisoblash vositalarini talab etadi. Shuning uchun ushbu jarayonni dasturlash uchun quyi darajadagi dasturlash tillarini qo'llash zaruriyati mavjud. Ammo so'nggi yillarda neyron tarmoqlarini yaratish uchun TensorFlow, Theano va Torch kabistandart, yaxshi loyihalangan va samarali kutubxonalar paydo bo'ldi. Bukutubxonalar "apparat" tushunadigan tilga yaqin tilda yozilgan bo'lib markaziy va grafik protsessorlarning barcha imkoniyatlaridan foydalanishnita'minlaydi. Sun'iy neyron tarmoqlarini loyihalash bilan shug'ullanishniendi boshlagan mutaxassislar, avvalo, neyron tarmoq tuzilishini loyihalash va uni o'rgatish jarayonini uncha samarali bo'lmagan va dasturchi uchun qulay bo'lgan dasturlash tilida boshlash maqsadga muvofiq. Masalaning murakkabligiga qarab sun'iy neyron tarmoqlarini amalga oshirish vaqtida bibliotekalarning zarur bo'lgan modullaridan foydalanish mumkin. Sun'iyneyron tarmoqlarini kompyuterda realizatsiya qilishda Python dasturlash tili juda sodda va ishlatish uchun qulay til sifatida foydalanuvchilar tomonidan tanlanmoqda. Buning sababi, bu dasturlash tilida Keras, TensorFlow kabi kutubxonalari mavjud bo'lib, kutubxonalar yordamida suniyneyron tarmoqlarini amalga oshirish va ularni o'qitish uchun yetarli resurslar jamlangan [2].

Sun'iy intellekt va neyron torli texnologiyalarSun'iy intellekt qaerda qo'llaniladi ?

- Ta'limda
- Nutqni tanish
- Biometrya
- Ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish

- Iqtisod
- Meditsina
- Internet
- Ishlab chiqarish
- Xavsizlik ta'minlash
- Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari
- Bilimlarga asoslangan tizimlarni ishlab chiqarish
- Nutqni anglash va tahlil qilish
- Mashinani o'qitish va o'z - o'zini o'qitish

Xususan quydagi sun'iy intellektdan samarali tarzda foydalanayotgan va hayotimizda keng tarqalgan dasturiy xizmatlarning qisqacha ro'yxati keltirilgan:

Gmail xizmati: Gmail dasturi xabarlarini kategoriyalariga bo'lishda yoki span xabarlarini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanadi.

Google xizmati: Bu qidirivda harflarning terganingiz sari Google sizga mos keluvchi eng yaxshi tavsiyalar bera boshlaydi. Ushbu funksional hamsun'iy intellekt yordamida mukammallashtirilgan.

Tavarlan tavsiyasi: Amazon va shunga o'xshash onlayn xarid xizmatlari sizning ta'bingizdan kelib chiqib, sizga tovarlarni tavsiya eta boshlaydi.

Avtomobillardagi o'zini o'zi boshqarish (avtoboshqaruv) xususiyati hamsun'iy intellekt orqali amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda dunyo mamlakatlari o'rtasidagi ustunlik mamlakatlarning tabiiy resurslari bilan aniqlanmaydi. Endi barchasoxadagi ustunlik ta'lim saviyasi va jamiyatda to'plangan bilimlarning hajmi belgilaydi. Kelajakda qaysi mamlakat yangi bilimlarni yaratishda va o'zlashtirishda oldingi o'ringa chiqsa, o'sha mamlakat gullab-yashnaydi. Bunda asosiy ro'lni yangi Axborot texnologiyalari, unda esa sun'iy intellektning usullari va vositalari egallaydi.

Sun'iy intellektning asosiy texnologiyalari haqida tasavvur hosil qilish uchun sun'iy intellektning muhim konsepsiyalari qanday tarzda dasturiy yechimlarga tadbiiq etilganligini o'rganish zarur. Dasturlar turli

jarayonlarda tavsifini aniqlashga imkon yaratadi. Ularning strukturasi yechiladigan masalalar strukturasi o'zida aks ettirdi [3].

Sun'iy intellekt tizimlari evolutsiyasi jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ulardan ayrimlari bugungi kun uchun axborot – kompyuterli muhitda xizmat qiluvchi insonlar uchun odatiy komponentalar bo'lib hisoblanadi. Sun'iy intellekt tizimlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ekspert tizimlarning amalda keng qo'llanilishiga erishilgan bo'lishiga qaramay, ularning ommaviy ishlab chiqarish va yoyishga to'sqinlik qiluvchi va bir qator hal bo'lmagan muamolar bor [4].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bashmakov A.I., Bashmakov I.A. Intellektual axborot texnologiyalari: Proc. Foyda. - M.: MSTU im. nashriyoti. N.E.Bauman, 2015, - 304 s: kasal. – (Texnika universitetida informatika). ISBN 5-7038-2544-X.
2. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.K. Sun'iy intellekt. Oliy ta'lim muassasalari uchun uslubiy qo'llanma. Tashkent. "Navro'z" nashriyoti DUK. 2015. 366 bet. (UDK 004.8. ISBN:978-9943-381-'08-7).
3. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.Q.. Sun'iy intellekt.: Ma'ruzalar matni. Samarqand: TATU Samarqand filiali. SamDU bosmaxonasida chop etildi. 2018. — 655 bet. ISBN:978-9943-997-51-
4. Бессмертный I.A. Искусственный интеллект – СПб: СПбГУ ИТМО У, 2010. - 132s.